

TEMURIYLAR TARIXI DAVLAT MUZEYINING YANGILANGAN EKSPOZITSIYASI XUSUSIDA

Miraliyeva Shaxnoza Abduraximovna

O‘zR FA Temuriylar tarixi davlat muzeyi ilmiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, PhD., k.i.x.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20305536>

Davlatimiz mustaqilligining birinchi kunlaridanoq asrlar davomida ajdodlarimiz yaratgan ulkan, bebaho ma‘naviy va madaniy merosni tiklashga katta ahamiyat berildi. O‘zbekiston xalqi o‘z tarixini tiklash, haqsiz unutilgan nomlarni, jahon rivojlanishida muhim rol o‘ynagan tarixiy shaxslarni yorug‘likka chiqarish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Jumladan, tarix fanida ham ajdodlarimiz tarixini o‘rganish, tahlil va talqin etishda yangicha yondashuvlar vujudga keldi. Ajdodlarimiz hamda insoniyat tarixida o‘ziga xos o‘rin egallagan tarixiy shaxslar faoliyatini tadqiq etish uchun manbaviy asoslar yaratildi. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta‘kidlaganidek: “Bizning havas qilsa arziydigan ulug‘ tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug‘ ajdodlarimiz bor”¹.

Mohir sarkarda va davlat arbobi, ilm-fan va madaniyat homiysi bo‘lgan Amir Temur ana shunday tarixiy shaxsdir. Amir Temur siymosi milliy davlatchiligimiz timsoliga aylanib, o‘zlikni anglash, an‘ana va qadriyatlarimizni tiklash borasida xalqimizga ma‘naviy kuch bag‘ishlab kelmoqda. Respublikamizdagi markaziy ko‘cha va xiyobonlarga Sohibqiron bobomizning nomi berildi. Toshkent, Samarqand, Shahrisabz shaharlarida muazzam haykallari bunyod etildi. 1996-yil 18-oktyabr kuni Sohibqiron Amir Temur tavalludining 660 yilligi munosabati bilan Toshkentda Temuriylar tarixi davlat muzeyi ochildi.

Muzeyning asosiy maqsadi – Amir Temur va temuriylar davrida ilm-fan, maorif va madaniyatning yuksak darajadagi taraqqiyotini haqqoniy aks ettirish va keng targ‘ib qilish, chuqur insonparvarlik ruhi bilan sug‘orilgan tarixiy yutuqlarimiz va an‘analarimiz asosida yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va milliy istiqlol g‘oyasini singdirish.

Muzey 30 yillik faoliyati davomida o‘zbek xalqining davlatchilik tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan Amir Temur va temuriylar davri tarixini, moddiy va ma‘naviy yodgorliklarini ilmiy-amaliy asosda o‘rganib, ekspozitsiyada keng jamoatchilikka namoyish etuvchi, barkamol va yetuk insonni tarbiyalovchi ma‘naviy-ma‘rifiy, ilmiy maskanga aylandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevralda qabul qilingan “Buyuk davlat arbobi va sarkarda, ilm-fan, madaniyat va san‘at homiysi Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida” gi PQ-46-son qarori² Amir Temur merosiga, milliy va ma‘naviy qadriyatlarimizga e‘tiborni yanada kuchaytirdi.

Qarorda belgilangan Temuriylar tarixi davlat muzeyi binosini rekonstruksiya qilish, jihozlash, raqamlashtirish va yangi ekspozitsiyasini yaratish ishlarini amalga oshirish vazifasi ishjrosini ta‘minlashda mamlakatimiz milliy rivojlanishning yangi bosqichi – Uchinchi Renessansga qadam qo‘yayotgan, hayotimizning barcha jabhalarida tub o‘zgarishlar yuz berayotgan bugungi kunda Sohibqiron Amir Temurning shaxsiyati, buyuk ajdodimizning

¹ Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги маърузасидан // Халқ сўзи. 2017 йил 4 август. № 153 (6847). – Б. 1-4.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 февралдаги “Буёқ давлат арбоби ва саркарда, илм-фан, маданият ва санъат ҳомийси Соҳибқирон Амир Темур таваллудининг 690 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида” ги ПҚ-46-сон қарори. <https://lex.uz/uz/docs/-8036449>

bashariyat tarixi va Turon tamaddunidagi o‘rni hamda temuriylarning boy va betakror merosini chuqur o‘rganish, yurtimiz va chet ellarda keng ommalashtirish asosiy maqsad qilindi.

Ana shu vazifadan kelib chiqib respublika temurshunos olimlaridan tarkib topgan ishchi guruh tomonidan muzey ekspozitsiyasining yangilangan konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ekspozitsiyaning asosiy maqsadi buyuk ajdodimiz asos solgan Ikkinchi Renessans davrining milliy va umuminsoniy mohiyatini, yosh avlodni Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari etib tarbiyalash borasidagi ulkan o‘rni va ta‘sirini ochib berishdan iborat bo‘ldi.

Ekspozitsiyaning g‘oyaviy asoslari xalqimizning yaratuvchilik dahosi bilan bunyod etilgan noyob merosni ilmiy asosda har tomonlama chuqur o‘rganish, Amir Temur va Temuriylar davri tarixi, ularning hayoti, ilmiy-ijodiy faoliyati haqida yaxlit tasavvur uyg‘otish, ular bilan aholimiz va jahon jamoatchiligini keng tanishtirish, yosh avlodni gumanistik g‘oyalar, milliy g‘urur va iftixor ruhida tarbiyalashdir.

Ekspozitsiya muzey fondi jamlanmasi ashyolaridan kelib chiqqan holda, mavzuli yo‘nalishga ega bo‘lib, Amir Temur va Temuriylar davri renessasi hamda O‘zbekiston hududida tarixiy taraqqiyotni madaniyat va amaliy san‘atning turli yo‘nalishlari bo‘yicha namoyish etilishi rejalashtirildi.

Muzeyshunoslarning asosiy maqsadi, turli tipdagi ashyolarni yagona maqsadga birlashtiruvchi g‘oyaviy-mavzuviy va badiiy-me‘moriy yechimlar hosil qilishdan iborat bo‘ldi va ekspozitsiya tarixiy xronologik tartib, voqea va harakatlarning hujjat va dalillariga asoslangan holda yoritib berildi. Mahalliy va xorijiy sayyohlarni muzeyga jalb qilish, madaniy xordiq chiqarish, Amir Temur va Temuriylar davrida ilm-fan, san‘at va madaniyat rivojini keng targ‘ib qilish maqsadida Temuriylar tarixi davlat muzeyining yangilangan ekspozitsiyasida innovatsion texnologiyalar keng ko‘lamda joriy etildi. Endilikda muzey ekspozitsiyasida qo‘llanilgan zamonaviy texnologiyalar – avatar, shaffof kiosok, monitor, proeksiya, LED ekranlar va mahsus immersiv shou xonada namoyish etiladigan 50 dan ortiq vizual kontentlar orqali boy ma‘naviy-madaniy merosimiz haqida to‘liqroq ma‘lumot berish, o‘sha davr muhitini his etishga imkon yaratildi.

Butunlay yangi konsepsiya asosida rekonstruksiya qilingan Temuriylar tarixi davlat muzeyi Sohibqiron Amir Temur tavallud topgan kun 9 aprelda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning muzeyga tashrifi doirasida qayta ochildi. Davlatimiz rahbari Temuriylar tarixi davlat muzeyining yangilangan ekspozitsiyasi va tashrif buyuruvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishar ekan, ajdodlar merosini o‘rganish, asrab-avaylash va targ‘ib etishning naqadar muhim ekaniga urg‘u berdi. – Dunyo havas qilgulik tariximiz, merosimiz bor. Sohibqiron tarixini jamlagan muzey zamonga munosib yangi qiyofaga kelgani yaxshi bo‘ldi. Endi buni aholimizga, yoshlarga, xorijlik mehmonlarga yetkazish eng katta vazifamiz. Yangi O‘zbekistonni yuksaltirish uchun kerakli bilimlarni qaerdan olish mumkin desangiz, bularning barchasi – ajdodlarimiz qoldirgan merosda, ilmda. Shu bois, yoshlarimizni, nuroniylarni, umuman, aholimizni mahallabay tarzda muzeylarga olib kelib, buyuk tariximiz haqidagi bilimlarini oshirishimiz lozim, – dedi davlatimiz rahbari. Tashrif asnosida davlatimiz rahbari Temuriylar tarixi davlat muzeyining mehmonlar kitobiga dastxat qoldirdi³.

Yangilangan Temuriylar tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasi bir qancha bo‘limlardan tashkil topdi.

³Президентимиз янгиланган Темурийлар тарихи давлат музейига ташриф буюрди. 09.04.2026. <https://president.uz/uz/lists/view/9084>

Muzeyning markaziy zalidagi “*Buyuk Sohibqiron – Ikkinchi Renessans asoschisi*” deb nomlangan mahobatli devoriy kompozitsiya ekspozitsiyaning g‘oyaviy-badiiy markazi sifatida yangi mazmun bilan boyitildi. Ilgari uch qismdan iborat bo‘lgan mazkur kompozitsiyada Amir Temurning tug‘ilishi, davlat arbobi va sarkarda sifatida yuksalishi hamda hayotining so‘nggi davri va undan qolgan meros aks ettirilgan edi. Ekspozitsiyaning yangilanishi jarayonida kompozitsiyaga qo‘shimcha ravishda o‘n ikki panno kiritilib, ularda temuriy shahzodalar, temuriy malikalar, shuningdek, boburiylar sulolasi hukmdorlari va boburiy malikalar obrazlari tasvirlandi. Yangi pannolar orqali temuriylar va boburiylar davrining siyosiy, madaniy hamda sulolaviy davomiyligi badiiy-tarixiy jihatdan yaxlit kompozitsion yechimda ifodalanib, ular ekspozitsiyaning vizual qamrovini kengaytirish va “Ikkinchi Renessans” davrini tarixiy meros kontekstida talqin etishga xizmat qildi.

“*Amir Temur vatanining o‘tmishidan lavhalar*”⁴ bo‘limida O‘zbekiston hududi yer yuzidagi qadimiy madaniyat markazlaridan biri ekanligi va o‘lkamizdan topilgan ibtidoiy davr yodgorliklarining yoshi qariyb 2 mln. yillik moziyga yetib borishi haqida ma‘lumot berildi. Bo‘limda O‘zbekiston tarixining Amir Temurgacha bo‘lgan davri qisqacha yoritildi. Mazkur davrlarga oid eksponatlar ushbu bo‘lim ekspozitsiyasida namoyish etildi. Surxondaryo viloyatidagi miloddan avvalgi 2 ming yillikka oid Sopollitepa va Jarqo‘ton topilmalari, Afrosiyob va Toshkentdan topilgan X-XI asrga oid sopol idishlar, XII-XIII asrlarga oid buyuk Xorazmshohlar, Qoraxoniylarning mis tangalari va o‘sha davrda ishlangan mis chiroqlar o‘rin oldi.

Keyingi bo‘lim “*Amir Temur tavalludi va uning siyosiy maydonga kirib kelishi*”⁵ deb nomlangan. Amir Temur 1336-yil, 9-aprelda (736 yil 25 Sha‘bon) Kesh (Shahrisabz) viloyatining Xo‘ja Ilg‘or qishlog‘ida dunyoga kelgan. Uning otasi amir Muhammad Tarag‘ay barlos qabilasidagi beklardan bo‘lgan. Sohibqironning onasi Buxoro fuzalolarining eng ulug‘i – sadr ul-shar‘ia (shariat qonunlarini sharhlovchi)ning qizi – Takina Moh begim bo‘lgan. Amir Muhammad Tarag‘ay bahodir o‘z zamonasining an‘analariga ko‘ra, o‘g‘liga ot minish, ov qilish, xat-savod chiqarish hamda Islom ahkomlarini o‘rgatuvchi murabbiylar tayinladi. Amir Temur 16-18 yoshida qilichbozlik, nayzabozlik va ov qilish san‘atini mohirona egallaydi va 20 yoshida esa abjir chavandoz bo‘lib yetishadi. Amir Temur siyosat maydoniga kirgan paytda, Movarounnahr mo‘g‘ullar istibdodi ostida edi. Amir Temur vatanni mo‘g‘ul istibdodidan xalos qilish yo‘llarini qidira boshlaydi. Mo‘g‘uliston hukmdori Tug‘luq Temurxon Movarounnahrda so‘nggi voqealar, ya‘ni mahalliy aholining hokimiyatga intilib, joylarda vujudga kelayotgan xalq harakatlari tinchlik bermay qo‘ygandi. U 1359-yilda katta qo‘shin bilan Movarounnahr bostirib kiradi. Movarounnahrlik beklar unga yetarlicha qarshilik ko‘rsata olmaydilar. 1361-yildan 1370-yillargacha Tug‘luq Temurxon, Ilyosxo‘ja Movarounnahrni tark etadi. 1370-yilda Amir Husayn ustidan g‘alaba qozongan Amir Temur Balxni egallaydi va Movarounnahr taxtining sohibi bo‘ldi. Mana shu jarayonlar aynan shu bo‘limda innovatsion texnologiyalar yordamida namoyish etildi. Amir Temurning tavallud topishi video kontent orqali, taxtga kelishi animatsion miniatyuralar orqali taqdim etildi.

“*Amir Temur saltanatining yuksalishi*” bo‘limida 1360-yil boshlarida Amir Temur 24

⁴ Amir Temur ja‘hon tarixida / Mas‘ul muharrir: X-Karomatov. Mualliflar jamoasi: S.Saiddosimov (rahbar), A.Ahmedov, B.Ahmedov va boshq. Tўldirnlgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri. — T.: «Sharq». 2001. B. 44.

⁵ Amir Temur ja‘hon tarixida / Mas‘ul muharrir: X-Karomatov. Mualliflar jamoasi: S.Saiddosimov (rahbar), A.Ahmedov, B.Ahmedov va boshq. Tўldirnlgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri. — T.: «Sharq». 2001. B.58.

yashar yigitligidayoq davlat arbobi sifatida tugal shakllanib, Movarounnahrning siyosiy va tarixiy sahnasiga chiqqanida vayronagarchilik, o'zaro janjal, xoinlik va kelgindilarning zo'ravonligi bilan yuzma-yuz kelgani, Movarounnahrni mo'g'ullar hukmronligidan ozod qilgani va feodal tarqoqlikka barham berdgani haqidagi ma'lumotlar o'z ifodasini topgan. 1370-yil 9-aprel nufuzli amirlar huzurida Amir Temur hokimiyati bir ovozdan tan olindi. Shu tariqa mo'g'ullarga 150 yillik siyosiy qaramlik, yurtdagi boshboshdoqlik, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotdagi qoloqlik davriga rasman chek qo'yilib, yurt mustaqilligi tiklandi. Amir Temur hayoti va faoliyatida ikki davr yaqqol ko'zga tashlanadi. Birinchi davr 1360-1386 yillarni o'z ichiga oladi. Amir Temur bu davrda Movarounnahrda mo'g'ul xonligidan mustaqil, kuchli markazlashgan davlat tuzish yo'lida kurashdi, Sohibqiron Amir Temur Movarounnahr tuprog'ini bosqinchi mo'g'ul galalaridan tozalab, bir butun qudratli markazlashgan hokimiyat barpo etishga muvaffaq bo'ladi. Sohibqiron Amir Temur 1370-yildan 1405-yilgacha o'z saltanati hududini Sharqda Xitoy devoriga qadar, shimolda – Moskvaga, g'arbda – O'rta yer dengiziga, janubda esa Misr chegarasiga qadar kengaytirdi. Amir Temurning buyukligi shundaki, tarix unga Markaziy Osiyoni birlashtirishdek tarixiy burchni yukladi. Bo'limda joriy etilgan “Amir Temurning harbiy san'ati: strategiya va taktika”⁶ proeksiyasi orqali sohibqiron Amir Temurning yuksak harbiy mahorati, strategik tafakkuri va jangovar taktikalari zamonaviy vizual yechimlar asosida namoyon etilgan. Unda Amir Temur qo'shinlarining tuzilishi, harbiy yurishlar davomida qo'llangan jangovar usullar, askarlarning hujum va mudofaa harakatlari, shuningdek, qo'mondonlik boshqaruvi tizimi atroflicha yoritilgan. Proeksiyada, ayniqsa, sohibqironning tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan to'rtta asosiy jangi: “Qunduzcha jangi”, “Terek jangi”, “Anqara jangi” va “Dehli jangi” alohida aks ettirilib, har bir jangda qo'llangan strategik yondashuvlar, qo'shinlarni joylashtirish usullari va dushman ustidan qozonilgan g'alabalarning omillari ilmiy-tarixiy tahlil asosida ko'rsatib berilgan. Bu esa tomoshabinda Amir Temur harbiy san'atining nafaqat o'z davri, balki jahon harbiy tarixi taraqqiyotida ham muhim o'rin tutgani haqida yaxlit tasavvur hosil qiladi.

“*Davlat boshqaruvi*” bo'limida Amir Temur davri davlat tuzilishining qonun-qoidalari jihatidan musulmon Sharqida hukm surgan davlatlardan deyarli farq qilmagani, boshqaruv tizimlari Turkiston va Movarounnahr davlatchiligining asriy an'analari, fath etilgan mamlakatlarning madaniy ta'siri asosida tartib-qoidalar bilan takomillashtirilgani o'z ifodasini topgan. Bo'limda namoyish etilgan «Temur tuzuklari» Amir Temur va Temuriylar davri tarixi bo'yicha muhim tarixiy manba sanalaladi. Proeksiyada sohibqiron Amir Temurning davlatchilik, adolat, harbiy boshqaruv, ilm-fan va jamiyat tartibiga oid qarashlarini o'zida mujassam etgan “Temur tuzuklari”dagi⁷ 30 ga yaqin hikmatli o'gitlari namoyish etilgan. Mazkur o'gitlar orqali Amir Temurning nafaqat buyuk sarkarda, balki chuqur siyosiy tafakkur va yuksak ma'naviy qadriyatlarga ega davlat arbobi sifatidagi qiyofasi ochib berilgan. Proeksiyada aks ettirilgan har bir o'git mazmunan davlatni adolat va qonun ustuvorligi asosida boshqarish, xalq manfaatini himoya qilish, harbiy intizomni mustahkamlash, ilm ahli va donishmandlarga hurmat ko'rsatish, shuningdek, jamiyatda birlik va hamjihatlikni ta'minlash kabi tamoyillarni targ'ib etadi. Bu esa “Temur Tuzuklari”ning nafaqat tarixiy manba, balki davlat boshqaruvi va ma'naviy tarbiya

⁶ Дадабоев Х., Каюмов А., Амир Темурнинг харбий маҳорати. Тошкент., “Ёзувчи” нашриёти, 1996: 96 б.

⁷ Темур тузуклари — Тошкент, Гафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1996 йил, 343 бет. Асар ўзбек, инглиз ва француз тилларида берилган: Темур тузуклари — Тошкент, “Ochun nashriyoti”, 2024 йил, 160 бет; Темур тузуклари — Тошкент, “Ilm-Ziyo-Zakovat” нашриёти, 2020 йил, 144 бет.; Темур тузуклари — Тошкент, “Ўзбекистон” нашриёти, 2011 йил, 181 бет. Халқаро Амир Темур жамғармаси ҳамкорлигида нашр этилган.

sohasida muhim ilmiy-ma’rifiy ahamiyatga ega asar ekanini yaqqol namoyon etadi. Shu bilan birga, mazkur proeksiya orqali tomoshabinlarda Amir Temur merosiga nisbatan qiziqishni oshirish, uning siyosiy-huquqiy va ma’naviy qarashlarini keng jamoatchilikka yetkazish hamda milliy davlatchilik an’analarining tarixiy ildizlarini anglashga xizmat qiladi.

Amir Temurning davlat va harbiy boshqaruvi “Davlat ishlarini to’qqiz ulushini kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirilishini angladim” degan so’zlarida yaqqol namoyon bo’ladi. Shu bilan bir qatorda tarix Amir Temurni jahonning eng buyuk sarkardalaridan biri deb biladi. Ekspozitsiyaning “*Temuriylar davrida harbiy san’at*” bo’limida namoyish etilgan XIV-XV asrga oid noyob ot anjomlaridan egar, dubulg’a, zirh, qilich, yoy, sadoq, qalqon va nayza kabilar bunga yaqqol misol bo’las oladi. Ekspozitsiyada Temuriylar davri harbiy san’ati va jangovar mahorati maxsus diorama kompozitsiyasi orqali badiiy-ilmiy asosda aks ettirilgan. Dioramaning markaziy qismida Sohibqiron Amir Temur siymosi tasvirlanib, uning atrofida jangga shay holatda turgan sarkarda va askarlar joylashtirilgan. Kompozitsiya orqali Temuriylar qo’shinining harbiy tuzilishi, qo’mondonlik tizimi va jangovar intizomi haqida yaxlit tasavvur hosil qilish mumkin. Ekspozitsiyada jang muhitini yanada real ifoda etish maqsadida maxsus audiovizual yechimlardan foydalanilgan bo’lib, unda jangovar hayqiriqlar, otlar dupuri, qurollar tovushi va jang maydoniga xos shovqin-suronlar eshitiladi. Bu esa tashrif buyuruvchilarda Temuriylar davri harbiy muhitini his etish imkonini yaratadi hamda ekspozitsiyaning ta’sirchanligini oshiradi. Shuningdek, monitorlar orqali harbiy anjomlar, qurol-yarog’ turlari va muhofaza vositalari haqida ma’lumotlar taqdim etildi. Ekspozitsiyaning yana bir muhim qismi sifatida monitorda Amir Temurning harbiy yurishlarini aks ettiruvchi tarixiy miniatyuralar namoyish etilgan. Mazkur miniatyuralar orqali o’rta asr sharq tasviriy san’atida Temuriylar harbiy hayotining badiiy ifodasi, jang sahnalari va qo’shin harakatlari yoritilgan. Bu esa tashrif buyuruvchilarga Temuriylar davri harbiy san’ati va madaniy merosini kompleks ravishda anglash imkonini beradi.

Qudratli buyuk saltanat barpo qilgan Amir Temur bunday davlatning iqtisodiy jihatdan ravnaq topishini g’alabalarga olib keluvchi harbiy yurishlar bilangina ta’minlab bo’lmashligini yaxshi his etardi. Amir Temur o’z harbiy harakatlarini uzoq va yaqin mamlakatlar ila faol diplomatik munosabatlar bilan birga olib borardi. Movarounnahrning markazida, strategik jihatdan qulay joylashgan Samarqand shahrini poytaxt sifatida tanlar ekan, u Buyuk Ipak yo’lida joylashganini hisobga olgan edi. Amir Temurning Misr sultonlari, Xitoy va Hindiston, Yevropa mamlakatlari bilan olib borgan diplomatik aloqalari, rasmiy xat yozishmalari haqidagi ma’lumotlar bugungi kungacha tarixiy manbalarda saqlanib qolgan. “*Temuriylar davrida xalqaro munosabatlar va diplomatiya*”⁸ bo’limida ana shunday yozishmalardan biri Amir Temurning Fransiya qiroli Charl VI de Voluaga, fransuz qirolining Amir Temurga yuborgan javob maktublarining faksimil nus’halari namoyish etildi. Shuningdek, mazkur bo’limda Amir Temur va Temuriylarning dunyoning yirik davlatlari bilan olib borgan elchilik munosabatlariga oid maktublar nusxalari va Amir Temurning yevropa rassomlari tomonidan chizilgan suratlari o’rin olgan.

“*Temuriylar davri bunyodkorligi*” bo’limi Amir Temur va Temuriylar davridan bizning kunlarga saqlanib qolgan muhtasham san’at obidalari o’z davrida Sohibqiron homiyligida mamlakatda me’morlik va shaharsozlik g’oyat rivojlanganligini ochib berdi. Amir Temur va

⁸ Amir Temur ja’xon tarixida / Mas’ul muharrir: X.Karomatov. Mualliflar jamoasi: S.Saiddosimov (rahbar), A.Ahmedov, B.Ahmedov va boshq. T’uldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri. — T.: «Sharq». 2001. B. 111.

Temuriylar davrida me'moriy bezaklar misli ko'rilmagan darajada shuhrat qozondi. Buyuk Amir Temur hukmronlik qilgan davrda binolarining barcha qismlarini bezatishda ilgari mavjud bo'lgan bezak turlari bilan birgalikda yangilari paydo bo'lib, ular keng ko'lamda joriy etildi. Amir Temur va temuriylar davridan bizning kunlarga saqlanib qolgan muhtasham san'at obidalarini o'z davrida Sohibqiron homiyligida mamlakatda me'morlik va shaharsozlik g'oyat rivojlanganligidan dalolat beradi. Ekspozitsiyadagi interaktiv kiosklar orqali temuriylar davrida barpo etilgan me'moriy obidalar haqidagi ilmiy ma'lumotlar, ularning qurilish uslubi, tarixiy ahamiyati va badiiy xususiyatlarini yorituvchi videoroliklar namoyish etildi. Shu bilan birga, Amir Temur bog'lari tasvirlangan miniatyuralarning animatsion kompozitsiyalari proeksion texnologiyalar yordamida ekspozitsiya muhitiga integratsiya qilindi. Ushbu vizual yechimlar tarixiy manbalarni zamonaviy multimedia vositalari bilan uyg'unlashtirish orqali tashrif buyuruvchilarda temuriylar davri shaharsozligi, bog'-me'morchilik an'analari va estetik qarashlari haqida kengroq tasavvur hosil qilishga xizmat qildi.

Temuriylar davrida Markaziy Osiyoda ilmiy va adabiy faoliyat uchun qulay sharoit yaratilganligi tufayli ko'plab olimlar bu yerda xotirjam yashab, barakali ijod qildilar. *“Ilm-fan va ta'lim”* bo'limida mana shu olimlarning asarlari, xususan temuriy hukmdor Mirzo Ulug'bekning iml-fan ravnaqidagi say-hayratlari, asronomiya maktabi nomoyondalari haqida batavsil ma'lumot berildi. Astronomiya va matematika sohasida erishilgan buyuk muvaffaqiyatlar Temuriylar davlatiga katta shuhrat keltirgani ekspozitsiyada o'z aksini topdi. Monitorida bu davr olimlari haqidagi videoroliklar namoyish etildi.

Amir Temur davridan e'tiboran saltanatda ilm-fan, madaniyat va san'at rivojlanib, bu an'ana Temuriylar hukmronligi davrida ham o'zing yuksak bosqichiga ko'tarildi. Xususan, Temuriylardan Shohruh Mirzo, Mirzo Ulug'bek, Iskandar Mirzo, Boysung'ur Mirzo, Sulton Abulqosim Bobur Mirzo va Sulton Husayn Mirzo tarafidan saltanatda madaniyat, adabiyot va san'atni rivojlantirishga doimiy ravishda katta e'tibor berildi. Ekspozitsiyaning *“Madaniyat, adabiyot va san'at”* bo'limida temuriylar davrida ijod qilgan Sheroziy, Sayfi Saroyi, Lutfiy, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy kabi jahonga mashhur shoirlarning asarlari va ular haqidagi ma'lumotlar viziul tarzda taqdim etildi. Bo'limda Amir Temur va Temuriylar davriga oid amaliy san'at, badiiy xunarmandchilik, kitobat va miniatyura san'ati, musiqa hamda she'riyatni o'zida aks ettirgan eksponatlar namoyish etildi.

“Amir Temur avlodlari” bo'limida Amir Temurdan keyingi temuriy xukmdorlarning portretlari va ular haqidagi ma'lumotlar aks ettirildi. Amir Temur va Temuriylar avlodlari 488 yil davomida Movarounnahr, Xuroson, Iroq, Shimoliy Hindiston va Afg'onistonda hukmronlik qilganlar⁹. Ekspozitsiyada sun'iy intellekt asosida yaratilgan interaktiv vizual yechimlar orqali Temuriy shahzodalarining tarixiy portretlari animatsion tarzda jonlantirilib, ularning obrazlari o'z faoliyati, siyosiy va madaniy merosi haqida uch tilda ma'lumot taqdim etadi.

Ekspozitsiyaning *“Temuriy malikalar”* bo'limida Amir Temur va temuriy shahzodalar singari temuriylar sulolasiga mansub malikalar orasida ham iste'dodli siyosatdon, suxandon, yetuk olima va xassos shoirlar yetishib chiqqani ifoda etildi. Tarix zarvaraqlarida o'zlaridan o'chmas iz qoldirgan Saroymulkxonim, Gavharshodbegim, Xonzoda begim, Gulbadanbegim, Nurjahanbegim, Mumtozmahal, Zebunisobegim singari iste'dodli temuriy malikalar nafaqat go'zalligi bilan, balki aqlu zakovati, siyosiy maydonda o'z so'ziga va harakat strategiyasiga ega bo'lgani bilan ajralib turadi¹⁰. Shu jihatdan ham temuriy

⁹ Файзиев Т. Темурийлар шажараси. – Тошкент, «Info Capital Books» нашриёти, 2024., 368 б.

¹⁰ Файзиев Т. Темурий маликалар. Рисола. Т., А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994., 40 б.: Файзиев Х. Гавхаршодбеги ва унинг Темурийлар салтанатида тугган ўрни. “O'zbekiston vohalarining

malikalar dunyo havas qilsa arzigulik ayollar bo‘lishgan. Ekpozitsiyada ularning portretlari, ularga hoz zeb-ziynatlar, muhr-uzuklar o‘rin olgan. Temuriy malikalarning tarixiy portretlari ham sun‘iy intellekt asosida jonlantirilib, ularning obrazlari o‘z faoliyati va ilmiy-ma‘rifiy merosi haqida ma‘lumot taqdim etadi.

Ekspozitsiyaning “*Xotira*” – maxsus xonasida Amir Temur va Temuriylar qabrlarining ochilishi va u yerdagi arxeologik va antropologik tadqiqotlar bilan bog‘liq tarixiy materiallar aks ettirildi. Maxsus vitrinada Amir Temur qabridan olingan mato, Temurning o‘ng qoshi qoldig‘i, Shohrux Mirzo qabridan olingan mato parchalari, Mirzo Ulug‘bek belbog‘i bo‘lagi, Bibixonim qabridan chiqqan taqinchoq, Mironshoh Mirzo qabridan chiqqan munchoq namoyish etildi. Ushbu artefaktlar temuriylar davrining amaliy san‘ati, dafn marosimi an‘analari hamda saroy madaniyati xususiyatlarini o‘rganishda muhim manba hisoblanadi. Shu bilan birga, proeksion texnologiyalar orqali Amir Temur maqbarasi tarixi, me‘moriy tuzilishi hamda ilmiy tadqiqot jarayonlariga bag‘ishlangan videorolik namoyish etildi.

Temuriylar tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasida ilk marotaba tashkil etilgan “*Bolalar xonasi*” muzey pedagogikasining innovatsion yo‘nalishlarini amalga oshirishga qaratilgan interaktiv ta‘limiy makon sifatida shakllantirildi. Ushbu hududda Amir Temurning shaxmat o‘yiniga qiziqishi va strategik tafakkurini ifodalovchi shaxmat maydonchasi tashkil etildi. Shuningdek, proeksion texnologiyalar yordamida temuriylar davriga oid ashyolar tasvirlari asosida xotirani rivojlantiruvchi interaktiv o‘yinlar joriy qilindi. Multimedaviy kiosklarda esa temuriylar davri miniatyura san‘ati namunalarini raqamli formatda bo‘yash imkoniyati yaratildi. Bunday interaktiv yechimlar bolalarning tarixiy bilimlarini oshirish, ularning vizual qabul qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, temuriylar davri madaniy merosini zamonaviy muzey texnologiyalari orqali keng auditoriyaga yetkazishga xizmat qiladi.

Ekspozitsiyaning “*E‘tirof*” bo‘limida Amir Temur va temuriylar merosini asrab-avaylash, tadqiq etish hamda keng targ‘ib qilish borasida amalga oshirilayotgan davlat siyosatiga alohida e‘tibor qaratildi. Respublika va xalqaro miqyosida temuriylar tarixi va madaniy merosini o‘rganish, muzey va memorial majmualarni rivojlantirish, xalqaro ilmiy anjumanlar, ko‘rgazmalar tashkil etish, hamda madaniy-ma‘rifiy loyihalarni amalga oshirishga doir ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan videorolik LED ekran orqali namoyish etildi. Mazkur multimedaviy materiallar Yangi O‘zbekistonda milliy tarix va tarixiy xotirani tiklash jarayonlarini yoritish bilan birga, Amir Temur va temuriylar merosining milliy o‘zlikni anglashdagi ahamiyatini ochib berishga xizmat qildi. Shuningdek, ushbu bo‘limda shu kungacha Temuriylar tarixi davlat muzeyiga tashrif buyurgan turli davlat Prezidentlarining Amir Temur shaxsiga, muzeyga nisbatan iliq va samimiy munosabatlari bildirilgan dastxatlari o‘rin oldi.

Muzey ekspozitsiyasining “*Immersiv-shou*” xonasida Ikkinchi Renessans davri tarixi zamonaviy audiovizual texnologiyalar asosida yaxlit kontent shaklida namoyish etildi. Ilmiy ssenariy tarixchi olimlar va mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqilgan bo‘lib, unda Amir Temur va Temuriylar davridagi siyosiy barqarorlik, ilm-fan, me‘morchilik, adabiyot va san‘at taraqqiyotining bosqichlari yoritildi.

Xulosa qilib aytganda, Temuriylar tarixi davlat muzeyining rekonstruksiya qilinishi va raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya etilishi muzey ekspozitsiyasini zamonaviy

muzeyshunoslik talablari darajasiga olib chiqdi. Ekspozitsiyada interaktiv kiosklar, immersiv shou, sun’iy intellekt elementlari, 3D vizualizatsiya, proeksion texnologiyalar va multimediyaviy yechimlarning joriy qilinishi temuriylar davri tarixi va madaniy merosini keng jamoatchilikka zamonaviy formatda yetkazish imkoniyatini yaratdi. Ayniqsa, Amir Temur va Temuriylar davri merosini raqamlashtirish orqali tarixiy manbalarning vizual va interaktiv talqini kuchaytirilib, tashrif buyuruvchilarning tarixiy tafakkuri, madaniy xotirasi va milliy merosga bo‘lgan qiziqishi oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги маърузасидан // Халқ сўзи. 2017 йил 4 август. № 153 (6847). – Б. 1-4.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2026 йил 5 февралдаги “Буюк давлат арбоби ва саркарда, илм-фан, маданият ва санъат ҳомийси Соҳибқирон Амир Темур таваллудининг 690 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида” ги ПҚ-46-сон қарори. <https://lex.uz/uz/docs/-8036449>
3. Президентимиз янгиланган Темурийлар тарихи давлат музейига ташриф буюрди. 09.04.2026. <https://president.uz/uz/lists/view/9084>
4. Амир Темур жаҳон тарихида / Масъул муҳаррир: Х. Кароматов. Муаллифлар жамоаси: С.Саиддосимов (раҳбар), А.Аҳмедов, Б.Аҳмедов ва бошқ. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри. — Т.: «Шарқ». 2001. 304 б.
5. Дадабоев Х., Қаюмов А., Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати. Тошкент., “Ёзувчи” нашриёти, 1996: 96 б.
6. Темур тузуклари. Тошкент, Гафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1996 йил, 343 б. Асар ўзбек, инглиз ва француз тилларида берилган..
7. Темур тузуклари. Тошкент, “Ochun nashriyoti”, 2024 йил, 160 б.
8. Темур тузуклари. Тошкент, “Ilm-Ziyo-Zakovat” нашриёти, 2020 йил, 144 б.
9. Темур тузуклар. Тошкент, “Ўзбекистон” нашриёти, 2011 йил, 181 бет. Халқаро Амир Темур жамғармаси ҳамкорлигида нашр этилган.
10. Файзиев Т. Темурийлар шажараси. – Тошкент, «Info Capital Books» нашриёти, 2024., 368 б.
11. *Файзиев Т. Темурий маликалар.* Рисола. Т., А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994., 40 б.
12. Файзиев Х. Гавхаршодбеги ва унинг Темурийлар салтанатида тутган ўрни. “O’zbekiston vohalarining hazinalari. Karvon yo’llari chorrahasida”. Katalog. Uzbekistan Art and Culture Development Foundation /LOUVRE edition/ EDITION EL VISO - Париж: 2022, Б. 318-320.